

Architectural Patterns and Sundaramahalingam Temple

Dr V. Singaraja, Assistant Professor of Tamil, Annai Fathima College of Arts and Sciences, Thirumangalam.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>

DOI: 10.5281/zenodo.5802630

Abstract

Sundaramakalingam Temple is located on the Sathuragiri Hills near the Thiruvilliputhur Circle in the Western Ghats. The temple is self-contained. There is a hilly road to reach the temple, which is located at a distance of 8 km from the foothills. The natural setting of the mountains is breathtaking. It is also rich in medicinal leaves, bark and seeds. The architecture of the temple and its elements are described in detail in the scriptures and sculptures found in the temple. The temple building has six elements namely Feet, body, skin, neck, head, hair. The area of the temple walls is beautifully painted with portraits of deities. Therefore, Sathuragiri Sundaramakalinga Swami continues to bless the devotees and the devotees pay homage to the Swami even today. This article covers the history, structure, sanctum sanctorum of the Sundara Mahalingam temple, the paintings in it, the rituals of the devotees and the rituals are explored in detail.

Keywords: Sathuragiri, Sundaramakalingam, Art, History of the Temple, Worship.

References & Witness

1. Somasundaranar, Po. Ve. (PW). *Agananooru*. Thirunelveli Thenindiya Saiva Sittantha Noorpathipuk Kalagam, Chennai, reprint (1970).
2. Mayilai Seeni Venkatasami. Tamil Valartha Alaguk Kalaigal, Manivasagar Pathipagam, Madurai, 2-10.
3. Vanamalai, Na. Thamilarin Nattuk Kalaigal, Santhiya Veliyedu, Palayankottai.
4. Su. Sanjeevi Nayakkar – Age 78
5. Ka. Marimuthu – Age 84
6. Sa. Govindan – Age 76
7. Mu. Gundumani (Priest - Poosari) – Age 62
8. Ma. Santhakumar (Soothsayer - Samiyadi) – Age 65

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவிலும் கலை நயங்களும்

முனைவர் வெ.சிங்கராஜா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அன்னை பாத்திமா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, திருமங்கலம்.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5235-5888>

DOI: 10.5281/zenodo.5802630

ஆய்வுச் சுருக்கம்

விருதுநகர் மாவட்டம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் திருவில்லிப்புத்தூர் வட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகில் சதுரகிரி மலையில் சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயில் சுயம்பு நிலையில் தோன்றியதாகும். இக்கோவிலுக்கு செல்வதற்கு மலையடிவாரத்திலிருந்து எட்டு கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு மலைப்பாதை வழி உள்ளது. மலைகளின் இயற்கை அமைப்பு கண்களை கவரும் வகையில் எழில் மிகுந்து காட்சி தருகின்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் மருத்துவக் குணமுடைய இலை, பட்டை, விதை என மூலிகைகள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. கோவில் கட்டிட அமைப்புப் பற்றியும் அவற்றின் உறுப்புக்களைப் பற்றியும் ஆகம நூல்களிலும் சிற்ப சாஸ்திரங்களிலும் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. கோவில் கட்டிடத்தில் ஆறு உறுப்புக்கள் உண்டு. அடி, உடல், தோல், கழுத்து, தலை, முடி ஆகும். இந்த அடிப்படையில் கோவில் அமைந்துள்ளது. சுவர்ப் பகுதியல் அழகாகத் தெய்வ உருவப்படங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. ஆகவே சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்க சுவாமி இன்றளவும் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருவதும், பக்தர்கள் சுவாமிக்கு நேர்த்திக்கடன் இட்டு வழிபடுவதும் இன்றளவும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. இக்கட்டுரையில் சுந்தர மகாலிங்கம் கோவில் வரலாறு, அமைப்பு, கருவறை அவற்றிலுள்ள சித்திரங்கள், பக்தர்களின் நேர்த்திக்கடன்களும், வழிபாட்டு முறைகளும் விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளது.

கருச் சொற்கள்: சதுரகிரி, சுந்தரமகாலிங்கம், கலை நயம், தலவரலாறு, வழிபாட்டுமுறை.

முன்னுரை

தமிழர்களுக்கென தனித்தொரு கலை மரபுண்டு. இசை, ஓவியம், நாடகம், இலக்கியம், சிற்பம், கட்டடம், ஆடல், ஒப்பனை என்று பலவகையிலும் அவர்கள் மேம்பட்டு விளங்கியிருக்கின்றார்கள். அதோடுமட்டுமில்லாமல் அக்கலையை மக்களின் வாழ்க்கைப் பின்னணியில் வளர்த்தெடுத்திருப்பதுதான் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. தொல் தமிழனின்

வரலாற்றினையறிய இக்கலை வடிவங்கள் நமக்குச் சான்றாக விளங்குவதே அதற்கு ஆதாரம். தொன்மங்கள் கால வளர்ச்சியின் வரலாற்றைப் பகரும் போது அவை போற்றிப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவையாகின்றது. தம்முடைய கலை வடிவங்கள் யாவுமே நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டவை. நீளமானதொரு சமூக வரலாற்றைத் தன்னகமாகக் கொண்டிருப்பவை. நம்மிடம் இருக்கும் கலை வடிவங்களைக்கண்டு மேலை நாட்டார் வியப்படைகின்றனர்.

அழகுக் கலைகளைக் கண்ணினால் கண்டும் காதினால் கேட்டும் உள்ளத்தினால் உணர்ந்தும் மகிழ்கிறோம். கண்ணால் கண்டு இன்புறத் தக்கது கட்டிடக்கலை. பருப்பொருளாக உள்ளபடியால் கட்டிடத்தைத் தூரத்தில் இருந்து கண்டுகளிக்கலாம்.

இரண்டாவதாகிய சிற்பக்கலை மனிதன், விலங்கு, பறவை, தாவரம் முதலான உலகத்திலுள்ள பொருள்களின் வடிவத்தையும் கற்பனையாகக் கற்பித்து அமைக்கப்பட்ட பொருள்களின் உருவத்தையும் அழகுபட அமைப்பது. இந்தச் சிற்பக்கலை. கட்டிடக்கலையை விட நுட்பமானது. இதனையும் கண்ணால் கண்டு மகிழலாம்.

விருதுநகர் மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் திருவில்லிப்புத்தூர் வட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகில் அமைந்துள்ள சதுரகிரி மலையில் சுந்தரமகாலிங்கம் கோவிலில் உள்ள கட்டிடக்கலையையும் சிற்பக்கலையையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது. சுந்தர மகாலிங்கம் கோவில் மலையடிவாரத்தில் இருந்து அதாவது வண்டிப்பண்ணையில் தொடங்கி எட்டு கிலோ மீட்டர் உயரத்தில் கோவில் அமைந்துள்ளது.

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில் தலவரலாறு

ஏறக்குறைய ஐந்நூறு ஆண்டுகட்கு முன்னர் மலைக்குள்ளேயே மாடு மேய்ப்பது, மாடு மேய்ந்த பிறகு அங்கு ஓரிடத்தில் அமர வைப்பது, வழக்கமாக இருந்தது. மாடு மேய்ப்பவர் இந்நிகழ்வை தொடர்ந்து செய்து வந்தான். இங்கு சுந்தரம், மகாலிங்கம் என்ற பெயருடையவர்களும் தங்கியிருந்தனர். இவ்விருவரில் மகாலிங்கம் என்பவர் மட்டும் மாடு எங்கு அமர வைப்பார்களோ (பசுக்கிடை) அங்கு சென்று ஒவ்வொரு இரவும் ஒரு மாட்டின் பாலை நேரடியாக மறைந்து மாட்டுக்காரர்க்குத் தெரியாமல் குடித்துவிட்டுச் செல்வார். இது நாள்தோறும் நடைபெற்று வந்தது. இதை மாட்டுக்காரன் அறிந்து எப்படியாவது இந்த நபரை (மகாலிங்கத்தை) பிடித்தாக வேண்டுமென நினைத்தான். ஒருநாள் மகாலிங்கம் பசுவைத் தேடி பசுக் கூட்டத்திற்கு வரவில்லை. அவர்க்குப் பால் கொடுத்து வந்த பசு மகாலிங்கம் இருக்கும் இடத்திற்குச் சென்றது. மகாலிங்கம் பசுவைப் பார்த்து பால் குடித்தார். மாட்டுக்காரன் இரவில் அந்தப் பசுவைத் தேடிய பொழுது காணவில்லை. நடுசாமத்தில் மகாலிங்கத்திற்கு பால்

கொடுத்த பசு, பசு கூட்டத்தில் சேர்ந்தது. இதையறிந்த மாட்டுக்காரன் இரவில் எந்த நேரத்தில் அந்தப் பசு கூட்டத்தைவிட்டுச் செல்கிறதோ அந்த நேரத்தில் அதன் பின்னால் சென்றான்.

அந்தப் பசு மகாலிங்கத்திற்குப் பால் கொடுக்கும் போது மாட்டுக்காரன் பார்த்து மகாலிங்கத்தின் தலையில் அடித்தான். அடிபட்ட மகாலிங்கத்தின் தலையில் உதிரம் கொட்டியது. அப்படியே கல்லாக மாறியது. இதனை அறிந்த மக்கள் மகாலிங்கம் கல்லாக மாறியதை வழிபட்டு வந்தனர். தன்னை வழிபடுவோர்க்கு அருள்புரிந்து அவர்களின் குடும்ப கஷ்டத்தை, துன்பத்தை நீக்கினார். அப்படியே வழிபட்டு வந்த மக்கள் வழிபாட்டுத் தலமாக உருவாகி சிவன் கோவிலாக மாறியது. (சு. சஞ்சீவி நாயக்கர் - அகவை 78 தகவலாளர்)

கோவில் அமைப்பும் உறுப்புக்களும்

கோயில் கட்டிடத்தில் ஆறு உறுப்புகள் உண்டு. அவையாவன 1. அடி 2. உடல் 3. தோள் 4. கழுத்து 5. தலை 6. முடி.

இந்தப் பெயர்களுக்குச் சிற்ப நூலில் வேறு பெயர்கள் கூறப்படுகின்றன. அப் பெயர்களாவன: 1. அதிஷ்டானம், 2. பாரதம், 3. மஞ்சம், 4. கண்டம் 5. பண்டிகை, 6. ஸ்தூபி இவற்றை விளக்குவோம்.

1. அடி அல்லது தரை அமைப்பு இதற்கு அதிஷ்டானம், மசூரகம், ஆதாரம், தலம், பூமி முதலிய பெயர்கள் உண்டு.
2. உடல் அல்லது கருவறை இதற்குக் கால், பாதம், ஸ்தம்பம், கம்பம் முதலிய பெயர்கள் சிற்ப நூலில் கூறப்படுகின்றன. இப்பெயர்கள் கருவறையின் சுவர்களைக் குறிக்கின்றன.
3. தோள் அல்லது தளவரிசை இதற்குப் பிரஸ்தரம், மஞ்சம், கபோதம் முதலிய பெயர்கள் உள்ளன.
4. கழுத்து இதற்குக் கண்டம், களம், கர்ணம் முதலிய பெயர்கள் உண்டு.
5. தலை அல்லது கூரை இதற்குப் பண்டிகை, சிகரம், மஸ்தம், சிரம் முதலிய பெயர்கள் உள்ளன.
6. முடி அல்லது கலசம் இதற்கு ஸ்தூபி, சிகை, சூளம் முதலிய பெயர்கள் உண்டு.

கோயில் கட்டிடத்தில் அமைய வேண்டிய இந்த ஆறு உறுப்புகளுக்கும் சில அளவுகள் உள்ளன. அந்த அளவுகளையெல்லாம் தீர ஆராய வேண்டியதில்லை. ஆனால் பொதுவான அளவை மட்டும் தெரிந்துகொள்வோம். அந்த அளவுகளாவன:

1. அடி அல்லது அதிஷ்டானத்தின் உயரம் 1 பங்கு.

2. உடல் அல்லது பாதத்தின் உயரம் 1 பங்கு.
3. தோள் அல்லது மஞ்சத்தின் உயரம் 1 பங்கு.
4. கழுத்து அல்லது கண்டத்தின் உயரம் 1 பங்கு.
5. தலை அல்லது பண்டிகையின் உயரம் 1 பங்கு.
6. முடி அல்லது ஸ்தூபியின் உயரம் 1 பங்கு.

இந்த அளவு ஒரு நிலையையுடைய சாதாரணக் கோயில்களுக்குக்காகும். இதுவன்றி வேறு சில அளவுகளும் ஒரு நிலைக் கோயிலுக்கு உண்டு.

இரண்டு நிலைக்கோயிலின் அமைப்பு: 1. தரை, 2. சுவர், 3. தளவரிசை, 4. சுவர், 5. தளவரிசை, 6. கழுத்து, 7. கூரை, 8. கலசம் என அமையும்.

மூன்று நிலை மாடக் கோயிலின் அமைப்பு: 1. தரை, 2. சுவர், 3. தளவரிசை, 4. சுவர், 5. தளவரிசை, 6. சுவர், 7. தளவரிசை, 8. கழுத்து, 9. கூரை, 10. கலசம் என இவ்வாறு அமையும். கோயில் கட்டிடத்தின் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சிற்ப நூலில் கண்டு கொள்க.

கோயில் கட்டிடங்கள் கட்டப்படும் பொருள்களைக் கொண்டு அவை மூன்று பெயர்களைப் பெறுகின்றன. அவை சுத்தம், மிஸ்ரம், சங்கீர்ணம் என்பன முழுவதும் மரத்தினாலோ செங்கல்லினாலோ அல்லது கருங்கல்லினாலோ கட்டப்பட்ட கோயில்களுக்குச் சுத்த கட்டிடம் என்றும், இரண்டு பொருள்களைக் கலந்து அமைக்கப்பட்ட கோயில்களுக்கு மிஸ்ர கட்டிடம் என்றும், இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருள்களால் கட்டப்பட்ட கோயில்களுக்குச் சங்கீர்ணம் என்றும் பெயர்கள் கூறப்படுகின்றன.

சுவர் உறுப்புகள்

சுவரில் வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்படும் உறுப்புகளைப் பற்றிக் கூறுவோம். கருவறைக்கு முன்புறத்தில் அதைச் சார்ந்து சிறு மண்டபம் ஒன்று உண்டு. இதற்கு அர்த்த மண்டபம் என்பது பெயர். அந்த மண்டபம் கருவறையின் ஒரு பகுதியேயாகும். அர்த்த மண்டபத்தின் வாயிலில் இருப்புறத்திலும் துவாரபாலகர் உருவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

சுவரின் வெளிப்புறத்திலும் கோஷ்ட பஞ்சரம், சும்ப பஞ்சரம் என்னும் உறுப்புகள் அமைக்கப்படுவது வழக்கம் கருவறையின் வெளிப்புறச் சுவர்களில், பின்புறச் சுவரில் ஒன்றும் வலப்புற இடப்புறச் சுவர்களில் ஒவ்வொன்றும் ஆக மூன்று கோஷ்ட பஞ்சரங்களும், கருவறையைச் சேர்ந்துள்ள அர்த்த மண்டபத்தின் வலப்புற இடப்புறச் சுவர்களின் வெளிப்புறத்தில் ஒவ்வொன்றும் ஆக இரண்டு கோஷ்ட பஞ்சரங்களும் ஆக ஐந்து கோஷ்ட பஞ்சரங்கள் அமைக்கப்படும்.

கோஷ்ட பஞ்சரம் என்பது சிற்பவேலைகள் அமைந்த மாடங்கள் ஆகும். கோஷ்ட பஞ்சரம் என்னும் இம்மாடங்களிலே கணபதி தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்கோத்பவமூர்த்தி, பிரமன், நாராயணி (கொற்றவை) உருவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். கோஷ்ட பஞ்சரங்களிலே இந்தத் தெய்வ உருவங்களை அமைக்கும் வழக்கம் சோழர் காலத்திலே கி.பி. ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், பல்லவர் காலத்துக் கோயில்களிலே கோஷ்ட பஞ்சரங்களில் இத்தெய்வ உருவங்கள் அமைக்கப்படவில்லை.

கோவில் கட்டிட அமைப்புப் பற்றியும் அவற்றின் உறுப்புக்களைப் பற்றியும் ஆகம நூல்களிலும் சிற்ப சாஸ்திரங்களிலும் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. கட்டிடக்கலையின் பொதுவான செய்திகளை மேலோட்டமாகக் கூறுகிறபடியால் அவற்றைப் பற்றிய செய்தியைக் காண்போம். கோவில் கட்டிடத்தில் ஆறு உறுப்புக்கள் உண்டு. அடி, உடல், தோல், கழுத்து, தலை, முடி ஆகும். இந்த அடிப்படையில் கோவில் அமைந்துள்ளது.

சுவர்ப் பகுதியல் அழகாகத் தெய்வ உருவப்படங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. ஆகவே சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்க சுவாமி இன்றளவும் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருவதும், பக்தர்கள் சுவாமிக்கு நேர்த்திக்கடன் இட்டு வழிபடுவதும் இன்றளவும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவிலின் கட்டிடக்கலை

கலைகளில் முதலாவதாகிய கட்டிடக்கலையை ஆராய்வோம். வீடுகள், மாளிகைகள், அரண்மனைகள் முதலியவை கட்டிடங்களே. ஆனால் நாம் இங்கு ஆரயப் புகுவது கோவில் கட்டிடங்களை மட்டுமே முதலில் கோவில் கட்டிடங்கள் நமது நாட்டின் எந்தெந்தப் பொருள்களினால் அமைக்கப்பட்டன என்பதை ஆராய்வோம்.

மிகப் பழைய காலத்தில் நமது நாட்டுக் கோவில் கட்டிடங்கள் மரத்தினால் அமைக்கப்பட்டன. அதன் பிறகு செங்கலினாலும் சுண்ணாம்பினாலும் கட்டிடங்கள் அமைக்கப்பட்டன. அதற்குப் பின்னர் பாறைகளைக் குடைந்து குகைக் கோவில்கள் அமைக்கப்பட்டன. கடைசியாகக் கருங்கற்களைக் கொண்டு கற்றளிகள் அமைக்கப்பட்டன.

மரக்கட்டிடம் விரைவில் பழுதடைவதோடு எளிதில் தீப்பிடித்துக்கொள்ளும் ஆகவே பிற்காலத்தில் செங்கலிகாலும் சுண்ணாம்பினாலும் கோவில்களை கட்டத் தொடங்கினார்கள். செங்கற் கோவில்கள் மரக் கோவில்களைவிட உறுதியானதாகவும் நெடுநாள் நீடித்திருக்கக்கூடியனவாகவும் இருந்தன. இவைகளும் சில நூற்றாண்டுகள் வரைதான் நீடித்திருந்தன. செங்கற் கட்டிடங்கள் ஏறக்குறைய இருநூறு அல்லது ஐநூறு ஆண்டுகட்கு

மேல் நிலைபெறுவதில்லை. கி.பி.600ம் முற்பட்ட காலத்திலே இருந்த நமது நாட்டுக் கோவில் கட்டிடங்கள் எல்லாம் செங்கல் கட்டிடங்களே.

சங்க காலத்திலே கட்டப்பட்ட கோவில்கள் செங்கல் கட்டிடங்களையும் மர விட்டங்களையும் கொண்டு அமைக்கப்பட்டு, சுவர்மேல் சுண்ணம் பூசப் பெற்றிருந்தது. இத்தகைய செங்கற் கட்டிடக் கோவில்கள் அவ்வப்போது செப்பனிடப்படாமல் போனால் சிதைந்துவிடும். கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் என்னும் சங்கப்புலவர் இடிந்து சிதைந்து போன செங்கற் கட்டிடக் கோவில் ஒன்றைக் கூறுகிறார்.

இட்டிகை நெடுஞ்சுவர் விட்டம் வீழ்ந்தன

மணிப்புறா புரந்த மரஞ்சோ மாடத்து

எழுதனிக் கடவுள் போகலிற் புல்லன்று

ஒழுகுபலி மறந்த மெலுகாப் புன்றினை (அகம் – 167)

கட்டிடக் கலைக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது சிற்பக்கலை கட்டிடக் கலையைவிட சிற்பக் கலை நுட்பமானது. மனிதன், விலங்கு, பறவை, மரம், செடி, மலை, கடல் முதலிய இயற்கை உருவங்களையும் அழகுபட அமைப்பதே சிற்பக் கலையாகும். காவியப் புலவர் கற்பனைகளை அமைத்து நூல் எழுதுவது போலவே, சிற்பக் கலைஞரும் தமது கற்பனைகளினாலே பலவகையான சிற்பங்களை அமைக்கிறார்கள்.

சிற்பக் கலைகள், கண்ணையுங் கருத்தையும் கவர்ந்து மனத்திற்கு இன்பங்கொடுக்கும் இனிய கலைகள். அவற்றின் அழகும் அமைப்பும் எல்லோருக்கும் உணர்ச்சி கொடுத்து மகிழ்வுட்கின்றன. ஆனால் அவற்றில் சிறிது கருத்தூன்றிக் காண வேண்டும். சற்றுக் கலைச்சுவையும் இருக்க வேண்டும். இக்கலையுணர்வு பெற்றோர், அழகிய கலைப் பொருள்களைக் காணுந்தோறும் புதியதோர் இன்ப உலகத்திலே வாழ்கிறார்கள்.

சிற்பம் அமைக்கும் பொருள்கள்

மெழுகு, அரக்கு, கதை, மரம், தந்தம், கல், பஞ்சலோகம் முதலியவைகளினால் சிற்ப உருவங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.

கல்லும் உலோகமும் செங்கலும் மரமும்

மண்ணும் சுதையும் தந்தமும் வண்ணமும்

கண்ட சருக்கரையும் மெழுகும் என்றிவை

பத்தே சிற்பத் தொழிற் குறுப் பாவன

(திவாகர நிகண்டு, 12வது பல்பொருட் கூட்டத்தொரு பெயர்த் தொகுதி)

என்கிறது.

வழுவறு மரணும் மண்ணுங் கல்லும்

எழுதிய பாவையும்

என்றும்,

மண்ணினும் கல்லினும் மரத்தினும் சுவரினும்

கண்ணிய தெய்வதம் காட்டுநர் வகுக்க (மணிமேகலை – 21 வது காதை)

என்றும்,

நமது கோயில்களிலே சிற்பக்கலை பெரிதும் இடம் பெற்றிருக்கிறது. சிற்ப உருவங்கள் அமையாத கோயில் கட்டிடங்கள் இல்லை என்றே கூறலாம். கோயிலின் தரை, சுவர், சிகரம், கோபுரம், மண்டபம், தூண்கள், வாயில் நிலைகள் முதலிய கட்டிடங்களின் எல்லா இடங்களிலும் சிற்ப உருவங்கள் அமைந்துள்ளன.

காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலிருந்த மாளிகைகளிலே, சுதையினால் செய்யப்பட்ட சிற்ப உருவங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததை, இந்திர விழாவின்போது அந் நகரத்துக்கு வந்த மக்கள் கண்டு களித்தனர் என்பதை,

வம்ப மாக்கள் கம்பலை மூதூர்

சுடுமண் ஓங்கிய நெடுநிலை மனைதொறும்

மையறு படிவந்து வானவர் முதலா

எவ்வகை உயிர்களும் உவமங் காட்டி

வெண் சுதை விளக்கத்து வித்தகர் இயற்றிய

கண்சுவர் ஓவியங் கண்டு நிற்குநரும் (மலர்வனம் புக்க காதை, 126-131)

என்று மணிமேகலை என்னும் நூல் கூறுகிறது.

தெய்வ உருவங்கள்

தெய்வ உருவங்களில் சைவ சமயச் சிற்ப உருவங்களைக் கூறுவோம். சிவபெருமானுக்கு முக்கியமாக இருபத்தைந்து மூர்த்தங்களைக் கூறுவார்கள். அந்த மூர்த்தங்களைக் கல்லிலும் செம்பிலும் அழகாகச் சிற்பிகள் செய்திருக்கிறார்கள். அவையாவன, லிங்கோத்பவ மூர்த்தம், சுகாசன மூர்த்தம், உமாமகேசம், கலியாணசுந்தரம், மாதொருபாகர் (அர்த்தநாரி), சோமஸ்சுந்தரம், சக்கரப்பிரசாதன மூர்த்தம், திரிமூர்த்தி, அரியமூர்த்தம், கங்காளமூர்த்தி, கால சம்மாரமூர்த்தி, காமாந்தகர், சலந்தர சம்மாரமூர்த்தி, திரிபுராந்தகர், சரபமூர்த்தி, நீலகண்டர், திரிபாதமூர்த்தி, சந்திரசேகரமூர்த்தி, நடராஜமூர்த்தி, கங்காதரமூர்த்தி.

அம்பிகை, துர்க்கை, காளி, பைரவி முதலிய உருவங்களும் உள்ளன. கணபதி உருவத்தில், பாலகணபதி, நிருத்த கணபதி, மகா கணபதி, வல்லபை கணபதி முதலிய

பலவகையுண்டு. சுப்பிரமணியர் உருவத்தில், தண்டாபாணி, பழனியாண்டவர், வேல்முருகர், ஆறுமுகர், மயில்வாகனர் முதலிய பிரிவுகள் உள்ளன.

பதஞ்சலி, வியாக்கிரபாதர், தும்புரு, நாரதர், நந்திதேவர், நாயன்மார்கள் முதலியவர்களின் உருவங்களும் உள்ளன.

வைணவ சமயத் திருவுருவங்களில் நாராயணன், கேசவன், மாதவன், கோவிந்தன், அநந்தசயனன், கண்ணன், பலராமன், இராமன், திரிவிக்ரமன், மச்சம், கூர்மம், வராமம், நரசிம்மம் முதலிய பலவிதங்கள் உள்ளன.

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவில் கருவறை 10அடி அகலத்திலும் 30அடி உயரத்திலும் அமைந்துள்ளது. சிலை 4அடி உயரத்தில் இயற்கையாகவே இடதுபுறம் கிழக்குமுகமாகச் சாய்ந்த நிலையில் அமைந்துள்ளது.

பக்தர்களுக்கு உணவும் தங்கும் மடங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு கோவில் அமைந்துள்ள இடமும் சுற்றுப்புறமும் இயற்கையோடு இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளது. இந்த மலைப் பகுதியில் இயற்கையான மருத்துவப் பொருட்கள், இலை, காய், மரப்பட்டைகள், காய்ந்த மரக்கொட்டைகள் என அனைத்தும் எண்ணிலடங்காமல் உள்ளன.

கருவறை உள்ள பகுதியில் உயரமான கோபுரம், சுற்றுவட்டப் பகுதியில் சுவர்கள் நான்கு பக்கமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நான்கு முகப்புகளிலும் தெய்வ உருவச்சிலைகள் உள்ளன. கோவில் அமைப்பு சிறிதாக இருந்தாலும் அதனை வழிபடும் பக்தர்கள் அதிகம். ஏனெனில் பக்கதர்கள் நேர்ந்து கொண்ட நேர்த்திக்கடன் தவறாமல் நடைபெறுவதால் பக்தர்கள் பக்தியோடு வழிபட்டு வருகின்றனர். நடக்க முடியாத வயதானோர்களும் கூட மெல்ல நடந்து வழிபட்டு மடங்களில் தங்கிவிட்டு மறுநாள் வருகின்றனர். (ம.பார்வதி – அகவை 80 தகவலாளர்)

கோவிலும் ஓவியக்கலையும்

ஓவியக் கலை சிற்பக்கலையை விட நுட்பமானது. உலகத்தில் காணப்படுகின்ற எல்லாப் பொருள்களின் உருவத்தையும் உலகில் காணப்படாத கற்பனைப் பொருள்களின் வடிவத்தையும் பலவித நிறங்களினாலே அழகுபட எழுதப்படுகிற படங்களே ஓவியக் கலையாகும். இதனை அருகில் இருந்து கண்ணால் கண்டு மகிழலாம்.

பழங்காலத்திலே கோயில்கள் மரத்தினால் கட்டப்பட்டன என்று கூறினோம். மரத்தைத் தகுந்தபடி செதுக்கிக் கட்டிடம் அமைப்பது எளிமையானது, பண்டைத் தமிழகமான இப்போதைய மலையாள நாட்டின் சில இடங்களில், இன்னும் கோயில்கள் மரத்தினால் கட்டப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். சிதம்பரத்தின் சபாநாதர் மண்டபம் இப்போதும்

மரத்தினாலேயே அமைக்கப் பெற்றிருக்கிறது. சிதம்பரத்தில் ஊர்த்துவத்தாண்ட மூர்த்தி ஆலயம், பிற்காலத்தில் கருங்கல்லினால் கட்டப்பட்டது. கல்லினால் கட்டப்பட்டாலும் அதன் தூண்கள், கூரை (விதனம்) முதலிய அமைப்புகள் மரத்தினால் அமைக்கப்பட்டது போலவே காணப்படுகின்றன. சிதம்பரக் கோயிலின் பழைய கட்டிடங்கள் எல்லாம் மரத்தினாலே அமைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. முற்காலத்தில் மரத்தினாலே கோயில் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன என்பதற்குச் சான்று, பிற்காலத்தில் கல்லினால் அமைக்கப்பட்ட கோயில் கட்டிடங்களிலே, மரத்தைச் செதுக்கியமைக்கப்பட்டது போன்ற அமைப்புகள் காணப்படுவதுதான்.

மரக்கட்டிடங்கள் வெயிலினாலும் மழையினாலும் தாக்குண்டு விரைவில் பழுதுபட்டு அழிந்துவிடும் தன்மையன முக்கியமாக மேல் பகுதியாகிய கூரை விரைவில் பழுதடைந்தன. ஆகவே, மரக் கூரைகள் பழுதுபடாதபடி அவற்றின்மேல் செம்புத் தகடுகளை வேய்வது பண்டைக்காலத்து வழக்கம். செம்புத் தகடு வேய்ந்த கூரை விரைவில் பழுதடையாது. முற்காலத்தில், சிதம்பரம் முதலிய கோயில்களின் கூரைகளில் சில அரசர்கள் செம்புத் தகடுகளையும் பொற்றகடுகளையும் வேய்ந்தார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. அக்காலத்தில் மரத்தினால் கட்டிடம் அமைக்கப்பட்டிருந்தபடியினால், அவை விரைவில் பழுதாகாதபடி செம்புத் தகடுகளையும் பொற்றகடுகளையும் அரசர்கள் கூரையாக வேய்ந்தார்கள்.

கருங்கற் பாறைகளைக் குடைந்து அமைக்கப்பட்ட இக்குகைக் கோயில்களில், மரத்தில் செய்யப்பட்ட மரவேலை போன்ற சில அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. இந்த அமைப்புகள், பண்டைக் காலத்தில் மரங்களினால் கோயில்கள் கட்டப்பட்டன என்பதைக் காட்டுகின்றன. பொதுவாகப் பெருமாள் கோயிலும் சிவன் கோயிலும் எப்போதும் கிழக்கு அல்லது மேற்கு நோக்கியிருக்கும் சில கோயில்கள் தெற்கு நோக்கியும் இருப்பதுண்டு. பொதுவாகக் கிழக்கு அல்லது மேற்கு நோக்கியே கோயில்களை அமைப்பது வழக்கம்.

கோயில் கட்டிடத்தின் தரையமைப்பு, கருவறை (கற்பக்கிருகத்தை)யும் அதன் முன்புறத்தில் சிறு மண்டபத்தையும் உடையது. கருப்பக்கிருகத்தைச் சார்ந்த மண்டபத்திற்கு அர்த்த மண்டபம் என்பது பெயர். கருவறை (கருப்பக் கிருகம்) பெரும்பாலும் சதுரமான அமைப்புடையது. சில கருவறைகள் நீண்ட சதுரமாக இருப்பதும் உண்டு. சில கருவறைகள் நீண்ட அரை வட்டமாக அமைந்திருக்கும். மிகச் சில வட்ட வடிவமாக இருக்கும்.

சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் ஓவியக்கலை

மகாலிங்கம் கோயிலின் முதன்மை மண்டபத்தின் மேற்கூரையில் அழகான கலைநயமிக்க ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. கோயிலின் ஒவ்வொரு தூண்களிலும் வரலாற்றுச்

சிறப்புமிக்க ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. மேலும் பக்தர்கள் செல்லும் வழியெங்கும் பாறை ஓவியங்கள் மற்றும் குகை ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. (க.மாரிமுத்து - அகவை 84 தகவலாளர்)

முடிவுரை

சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் சுவாமியின் தல வரலாறும் தோற்றப் பொலிவும் விளக்கப்பட்டு கோவில் கட்டிடக்கலையின் சிறப்பும் சிற்பக்கலையின் நுட்பமும் விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளன. மேலும், வழிபாட்டு முறைகளும் சிறப்பாக எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன.

பார்வை நூல்கள் & தகவலாளர்கள்

1. சோமசுந்தரனார், பொ.வே. (உ.ஆ). அகநானூறு, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை. மறுபதிப்பு (1970).
2. மயிலை சீனி வேங்கடசாமி. தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள். மணிவாசகர் பதிப்பகம், மதுரை, 2010.
3. நா. வானமாமலை. தமிழரின் நாட்டக் கலைகள். சந்தியா வெளியீடு, பாளையங்கோட்டை.
4. சு. சஞ்சீவி நாயக்கர் - அகவை 78
5. க.மாரிமுத்து - அகவை 84
6. ச.கோவிந்தன் - அகவை 76
7. மூ. குண்டுமணி (பூசாரி) - அகவை 62
8. ம. சாந்தகுமார் (சாமியாடி) - அகவை 65
9. ம.பார்வதி - அகவை 80

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.